

TÍTULO: OFICINA DE PRODUÇÃO DE REPELENTES NATURAIS À BASE DE CITRONELA E CRAVO-DA-ÍNDIA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17841855

AUTORES: FÁTIMA LARISSA DIAS CAPISTRANO, JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS, VITÓRIA DE SOUSA EDUARDO, ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: REPELENTES NATURAIS À BASE DE PLANTAS MEDICINAIS, COMO CITRONELA (CYMBOPOGON WINTERIANUS) E CRAVO-DA-ÍNDIA (SYZYGIIUM AROMATICUM), DESTACAM-SE PELA EFICÁCIA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR INSETOS, COMO DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. ALÉM DE OFERECEREM UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL, ESSAS FORMULAÇÕES FAVORECEM A INTEGRAÇÃO ENTRE SABERES CIENTÍFICOS E POPULARES. **OBJETIVO:** O PRESENTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO RELATAR A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA DURANTE UMA OFICINA DE PRODUÇÃO DE REPELENTES UTILIZANDO PLANTAS MEDICINAIS, REALIZADA COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA I JORNADA DE FITOTERAPIA, COSMETOLOGIA E ESTÉTICA (I JOFICE), ORGANIZADA POR UMA LIGA ACADÊMICA QUE ATUA NESSAS ÁREAS. **MÉTODO:** A ATIVIDADE TAMBÉM INTEGROU AS AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO “IMPLANTAÇÃO DO HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS” DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB). A OFICINA FOI REALIZADA NO CAMPUS DAS AURORAS, COM PARTICIPAÇÃO DE 20 INSCRITOS, E ESTRUTURADA EM DUAS ETAPAS. NA PARTE TEÓRICA, ABORDARAM-SE AS CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS, OS PRINCÍPIOS ATIVOS E AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS AO POTENCIAL REPELENTE DA CITRONELA E DO CRAVO-DA-ÍNDIA, ALÉM DA IMPORTÂNCIA DO USO CONSCIENTE DE PLANTAS MEDICINAIS. NA ETAPA PRÁTICA, REALIZOU-SE A ELABORAÇÃO DO REPELENTE, INCLUINDO PROCESSOS DE EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS E FORMULAÇÃO FINAL. **RESULTADOS:** CADA PARTICIPANTE PRODUZIU E LEVOU SEU PRÓPRIO REPELENTE, UTILIZANDO TÉCNICAS LABORATORIAIS SIMPLES E SEGURAS. DURANTE A ATIVIDADE, OBSERVOU-SE INTERESSE E PARTICIPAÇÃO ATIVA, EVIDENCIADO PELAS PERGUNTAS E INTERAÇÕES CONSTANTES. A VIVÊNCIA PRÁTICA CONTRIBUIU PARA A FIXAÇÃO DO CONHECIMENTO, AMPLIANDO A COMPREENSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA SAÚDE PREVENTIVA E RESSALTANDO A IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO E HIGIENE NO PREPARO DE PRODUTOS NATURAIS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE OFICINAS COMO ESTA PROMOVEM A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A VALORIZAÇÃO DO USO RESPONSÁVEL DE PLANTAS MEDICINAIS, INCENTIVANDO PRÁTICAS PREVENTIVAS CONTRA ARBOVIROSES. A EXPERIÊNCIA REFORÇOU AINDA A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE E NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E ACESSÍVEIS À COMUNIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS MEDICINAIS, CITRONELA, CRAVO-DA-ÍNDIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE.